

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 730 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakllanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	

IJARA BO‘YICHA XALQARO STANDART QO‘LLANILISHINING XUSUSIYATLI JIHATLARI

Yusupova Malika Botiraliyevna

Andijon davlat texnika instituti dotsenti
iqtisod fanlari nomzodi
ORCID: 0009-0008-0985-918

Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna

Andijon davlat texnika instituti
Katta o‘qituvchisi
ORCID: 0009-0005-1139-6164

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijara munosabatlari hamda ularning hisobotda aks ettirilishi masalalari bayon etilgan. Ijara hisobi muammolari hamda ularning amaliyotga yangi joriy qilinayotgan “Ijara” nomli 16-MHXSda o‘ziga xos ravishda yoritilishi, ularning sabablari va shu munosabat bilan yuzaga kelayotgan munozarali holatlar haqida so‘z yuritilgan. Mualliflar maqolada yangi xalqaro standartning qo‘llanilishining xususiyatli jihatlari yoritish bilan birga avvalgi standartdan farqli jihatlari ko‘rsatib berishga harakat qilishgan.

Kalit so‘zlar: Ijara, ijara shartnomasi, ijaraga beruvchi, ijaraga oluvchi, ijara obyekti, identifikatsiyalangan aktiv, diskontlashtirilgan qiymat, moliyaviy hisobot, operativ ijara, moliyaviy ijara.

Abstract: This article describes the issues of lease relations and their reflection in the report. The problems of lease accounting and their specific coverage in the newly introduced IFRS 16 “Lease”, their causes and controversial situations arising in this regard are discussed. In the article, the authors, while highlighting the features of the application of the new international standard, also tried to show its differences from the previous one.

Key words: Lease, lease agreement, lessor, lessee, lease object, identified asset, discounted value, financial reporting, operating lease, financial lease.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы арендных отношений и их отражения в отчетности. Обсуждаются проблемы учета аренды и их своеобразное освещение в вновь внедряемой в практику МСФО 16 “Аренда”, их причины и возникающие в связи с этим спорные ситуации. В статье авторы, наряду с освещением особенностей применения нового международного стандарта, постарались показать его отличия от предыдущего стандарта.

Ключевые слова: Аренда, договор аренды, арендодатель, арендатор, объект аренды, идентифицированный актив, дисконтированная стоимость, финансовая отчетность, оперативная аренда, финансовая аренда.

KIRISH

Ijara munosabatlari, uning obyektlari va sub'ektlari masalasi xalqaro miqyosda eng dolzarb va munozarali masala sifatida tan olinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-fevraldagi

“Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4611-sonli¹ qarorida aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiruvchi yuridik shaxslar moliyaviy faoliyatida amalga oshirishi belgilangan [1]. Bu esa ko‘rib chiqilayotgan masalaning dolzarbligini yana bir bor ta’kidlash uchun yetarlicha asos, deb hisoblaymiz. Vaholanki, mazkur masala buxgalteriya hisobi mutaxassislari nazaridan biroz chetda qolayotganligini soha bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar tahlili ko‘rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

N.N.Ilisheva, Ye.R.Sinyanskaya, O.V.Savostinalar tomonidan “Buxgalterskiy uchyot” nomli o‘quv qo‘llanmasida ijara hisobi umuman ko‘rib chiqilmagan. S.B.Baymuxanova tomonidan yozilgan “Finansoviy uchyot” o‘quv qo‘llanmasida esa muallif masalaga bir tomonlama yondashgan, aniqrog‘i, ko‘proq mamlakat miqyosidagi amaliyotga asolanib yondashilgan.

Shuni ham tan olish kerakki, ayrim adabiyotlarda ijara hisobi masalalari xalqaro standartlarga binoan yoritilgan: “Ijara muomalalarini hisobga olishda BXXS (IAS) 17 “Ijara” (amal qilish muddati 01.01.2019-yilgacha) va MXXS (IFRS) 16 “Ijara” nomli (01.01.2016-yilda ishlab chiqilgan va 01.01.2019-yildan amal qilishni boshladi) standartlarga muvofiq olib boriladi.

“Ijara - ijaraga beruvchi ijarachiga bir yoki bir necha to‘lovlar evaziga kelishilgan muddat davomida aktivdan foydalanish huquqini berishini ko‘zda tutadigan kelishuvdir” [2]. Biroq yuqorida keltirilgan ta’rif bugun xalqaro standartlar talabiga to‘liq javob bermaydi. Keltirilgan ta’rifda ijaraning uchta mezonini bayon etilgan, xolos. Xususan, kelishilgan muddatda, to‘lovlar evaziga hamda aktivdan foydalanish huquqini beruvchi kelishuv ekanligi aytilgan.

I.V.Antsiferova tomonidan yozilgan “Buxgalterskiy finansoviy uchyot” darsligida ijara ta’rifi o‘ziga xos ravishda berilgan: “Ijara - asosiy vositalarni vaqtincha egalik qilish va foydalanishga yoki ma’lum haq evaziga vaqtincha foydalanishga berish va olish. Mulk egasi va ijarachi o‘rtasidagi munosabatlar ijara shartnomasi (mulkni ijaraga berish) bilan tartibga solinadi. Ijara obyekti odatda alohida asosiy vositalar yoki ularning qismlari yoki asosiy vositalarning (korxonalarining) butun majmuasi hisoblanadi. Ijara shartnomasida keyinchalik sotib olish imkoniyati ham nazarda tutilishi mumkin. Agar ijaraga olingan mol-mulkni sotib olish sharti ijara shartnomasida nazarda tutilmagan bo‘lsa, u tomonlarning qo‘shimcha kelishuvi bilan belgilanishi mumkin. Ko‘chmas mulkni ijaraga berish shartnomasi, agar shartnomaning amal qilish muddati bir yildan ortiq bo‘lsa, mulk davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi kerak. Mulkni ijaraga berish ushbu mulkka egalik huquqini ijaraga oluvchiga o‘tkazish bilan birga kelmaydi. Shartnoma ijaraga olingan mulkdan foydalanganlik uchun ijarachi tomonidan to‘lanadigan ijara haqi miqdorini belgilaydi” [5].

Ijara quyidagicha belgilanishi mumkin: Debet “Asosiy vositalar”, subschyot “Ijaraga topshirilgan mulk” – ijaraga berilgan asosiy vositalar Kredit “Asosiy vositalar”, subschyot “O‘z mulki”

Shunday qilib, aktiv egasi aktivni ijaraga berilgan mulkning bir qismi sifatida ijarachiga o‘tkazadi” deyilgan [5].

Ko‘rib turganimizdek, ijara, ijarachida va ijaraga beruvchida ijara munosabatlari hamda ularning oqibatlarini buxgalteriya hisobida aks ettirish masalasi nazariyani hamda amaliyotni chuqur tahlil qilish, xalqaro standartlarda belgilangan tamoyillarga binoan qayta ko‘rib chiqishni talab etar ekan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ijara munosabatlari hisobining yangi tartibini va uning xususiyatli jihatlarini bayon etish maqsadida solishtirma tahlil usulidan foydalanilgan. Tadqiqot usuli yordamida, bir tomondan, mavjud adabiyotlardagi ta’rif hamda yondashuvlar tahlil qilingan bo‘lsa, ikkinchi tomondan Buxgalteriya hisobining 17-son xalqaro standarti va uning o‘rniga tasdiqlangan 16-son Moliyaviy hisobot xalqaro standartida ishlab chiqilgan ijara hisobi mexanizmi solishtirilgan. Bu esa amalga oshirilgan o‘zgarishlar, ularni yuzaga keltirgan iqtisodiy munosabatlar hamda taklif etilayotgan tartib hamda uning afzalliklari xususida so‘z yuritish imkonini berdi.

16-sonli “Ijara” nomli Moliyaviy hisobot xalqaro standartining 17-sonli “Ijara” nomli Buxgalteriya hisobi xalqaro standartining qayta ko‘rib chiqilishi asosida 2016-yil yanvar oyida qabul qilinganligi ham bejiz emas. 2019-yil yanvar oyidan boshlab moliyaviy hisobotlar uchun yangi 16-MHXS qo‘llanilishi belgilangan.

Ijara bo‘yicha xalqaro standartning tasdiqlanishidan asosiy maqsad ijara hisobi bo‘yicha yagona uslubiyotni belgilab berish hisoblangan. Rossiya Federatsiyasi “Timlis” MCHJning MHXS bo‘yicha hisob jarayonlari sohasidagi konsalting bo‘limi boshlig‘i Yuliya Mironova buni o‘zining “MSFO (IFRS) 16 “Arenda”: Проблемные вопросы применения стандарта и автоматизации расчетов на базе продукта САП” nomli maqolasida

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 24-fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4611-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-4746047>

quyidagicha izohlagan: “Standartning asosiy maqsadi ijarachi uchun yagona hisobga olish modelini joriy etish, e’lon qilinayotgan moliyaviy axborotning shaffofligini oshirish va ijara bo’yicha majburiyatni va foydalanish huquqi shaklidagi aktivni tan olish orqali ijarachining moliyaviy ahvoli to’g’risidagi hisobotda aks ettirish edi. MHXS (IAS) 17 “Ijara” standarti bilan solishtirganda tan olish mezonini identifikatsiyalanayotgan aktivdan qanday va qanday maqsadda foydalanish huquqining mavjudligi va identifikatsiyalanayotgan aktivdan foydalanishdan deyarli barcha iqtisodiy foyda olish huquqidir. Bunda ijaraga beruvchi uchun hisobga olish MHXS (IAS) 17 ga nisbatan umuman o’zgarmadi.” [8]

16-sonli Moliyaviy hisobot xalqaro standartida esa standartning maqsadi quyidagicha bayon etilgan: “1. Ushbu standart ijara to’g’risidagi axborotni tan olish, baholash, taqdim etish va oshkor etish prinsiplarini belgilaydi. Standartning maqsadi ijaraga oluvchilar va ijaraga beruvchilar tomonidan ushbu operatsiyalarni haqqoniy ifodalovchi tegishli axborotni oshkor etish tartibini ta’minlashdan iborat. Ushbu axborot moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar tomonidan tashkilotning moliyaviy ahvoli, moliyaviy natijalari va pul oqimlariga ijara ta’sirini baholash uchun foydalaniladigan asos hisoblanadi. 2. Tashkilot shartnomalar shartlarini, shuningdek ushbu standartni qo’llashda barcha o’rinli faktlar va holatlarni hisobga olishi kerak. Tashkilot ushbu standartni shunga o’xshash tavsiflarga ega bo’lgan shartnomalarga nisbatan va shunga o’xshash holatlarda izchil qo’llashi kerak.” [3]

Xo’sh, 16-son MHXS bilan 17-son BHXS ining nima farqi bor? 16-standartning afzalliklari nimada? 17-“Ijara” nomli BHXS (IAS) qabul qilingunga qadar kompaniyalarning balans hisoboti ijara obyektini to’g’risidagi ma’lumotlarni ham, ijara majburiyatlari ko’rsatkichlarini ham aks ettirmagan. Mazkur standart kuchga kirgandan so’ng ijara operatsiyalarini kompaniyalar hisobida aks ettirish tartibi o’zgartirildi. Asosiy o’zgarish shundaki, aktivni sotib olish qarzi mablag’lari orqali amalga oshirilayotgandek aks ettiriladi. Keyinchalik mulk uzoq muddatli ijarasini aks ettirish nuanslarini ko’rib chiqishda uzoq muddatli qarzlarni hisobga olgan holda ijarani hisobga olish parallel ravishda amalga oshiriladi.

16-MHXS (IFRS) ijarani “muayyan davr mobaynida identifikatsiyalangan aktivdan foydalanishni nazorat qilish huquqini to’lov evaziga beradigan shartnoma yoki uning alohida komponentlari”, deb belgilaydi. Bunday shartnomaning mavjudligi uchun aktivdan foydalanuvchi quyidagi huquqlarga ega bo’lishi kerak: • Aktivdan foydalanishdan deyarli barcha iqtisodiy foyda olish. • Aktivdan foydalanish usulini belgilash huquqi.

Xalqaro standartlarga kiritilgan o’zgartirishlar, aniqrog’i, ijara bo’yicha yangi standartning ishlab chiqilishi mazkur maqolada ikkala standartning taqqoslama tahlili asosida yoritilgan.

Tahlil va natijalar.

Yuqoridagi nazariy tahlil asosida 16-son Moliyaviy hisobot xalqaro standartida belgilangan ayrim muhim jihatlarning qo’llanilishini bayon etamiz.

Birinchidan, ijaraning muhim xususiyatlaridan biri “identifikatsiyalangan aktiv” ning mavjudligi hisoblanadi. Bu odatda shartnomada yoki shartnomaning ayrim komponentlarida aktivni alohida ko’rsatish orqali amalga oshiriladi. Aktiv “identifikatsiya qilinishi” uchun aktivni yetkazib beruvchi aktivdan foydalanishning butun muddati davomida uni muqobil, ya’ni o’xshash aktiv bilan almashtirish huquqiga ega bo’lmasligi kerak.

Xo’jalik faoliyati yuritish davomida tuziladigan shartnomalarning har biri konkret sharoitlardan kelib chiqib tuziladi. Bu esa ayrim hollarda ijaraga beruvchi va ijarachi o’rtasidagi kelishuvlarning turlicha bo’lishi mumkinligini bildiradi. Ayniqsa, aktivni ishchi holatda ushlab turish uchun ta’mirlash zarur bo’lgan taqdirda bu jarayon kimning zimmasiga tushishi alohida masala sifatida ko’tariladi. Shartnomada aktivni ta’mirlashga ehtiyoj tug’ilgan taqdirda uni boshqasiga almashtirib berish huquqi yoki majburiyati belgilanishi mumkin. Aktivni ta’mirlash zarur bo’lgan taqdirda ijaraga beruvchining aktivni almashtirish huquqiga yoki majburiyatiga ega bo’lishi aktiv “identifikatsiyalangan aktiv” bo’lishiga to’sqinlik qilmaydi.

Ko’rinib turibdiki, identifikatsiyalangan aktiv masalasida soha mutaxassislarini tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkin ekan. Masalan, “Qo’shimcha ravishda ijaraga beruvchi aktivni almashtirish huquqiga ega yoki yo’qligini baholash zarur. Agar ijaraga beruvchi aktivni almashtirish va o’z almashtirish huquqini amalga oshirishdan iqtisodiy foyda olish imkoniyatiga ega bo’lsa, bunday huquq mavjud bo’ladi. Aynan ijaraga beruvchining bunday huquqni amalga oshirishdan iqtisodiy foyda olishi muhim jihattir. Masalan, ijaraga oluvchi shartnoma shartlariga muvofiq tavsiflari pastroq transport vositasiga almashtirish huquqiga ega bo’lgan transport vositasini ijaraga oladi. Bunday holda ijaraga beruvchi o’z huquqlarini amalga oshirishda iqtisodiy foyda olishi mumkin” [8]. Demak, ijara shartnomasi tuzilishida ijara obyektining ijaraga beruvchi, ya’ni mulk egasi tomonidan almashtirilishi mumkinligiga urg’u berilyapti.

Bizning fikrimizcha, identifikatsiyalangan aktivdan foydalanish huquqini olishning boshqa tomoni ham mavjud, ya’ni masala faqat ijaraga beruvchi uni almashtirish huquqiga ega bo’lishi yoki almashtirish majburiyatini zimmasiga olishi masalaning bir tomoniga tegishli, xolos. Ikkinchi tomoni esa ijarachi bilan bog’liqdir. Ijarachi ijaraga olingan aktivni, ya’ni asosiy vositani o’zining hisob tizimida aks ettirishi, ya’ni tan olishi kontseptual asslarga binoan ijara shartnomasi rasmiylashtirilgan paytdayoq amalga oshiriladi. Xo’sh, agar ijaraga beruvchi aktivni almashtirish huquqiga ega bo’lishi yoki majburiyatini zimmasiga olishi belgilangan bo’lsa, shunga binoan

almashtirilgan aktivni ijarachi moliyaviy hisobotda aks ettirilishini qanday amalga oshiradi? O'zi almashtirish qanday hollarda ro'y berishi mumkin? Bu savollar "identifikatsiyalangan aktiv" degan tushuncha bilan uzviy bog'liqdir.

Ijaraga olingan aktivning almashtirilish shartlari ijara shartnomasida aniq belgilanishi zarur. Bu shartlar ijara beruvchining majburiyatlarini va ijarachining aktivdan foydalanish davomida rioya qilishi kerak bo'lgan qoidalarni ochiq-oydin ifodalaydi. Ayniqsa, aktivning almashtirilishi ijarachining aybi tufayli ro'y bermasligi lozim. Shu sababli, ijara shartnomasida bu masalaga alohida e'tibor qaratilishi, ijara beruvchi va ijarachining javobgarlik doirasi aniq ko'rsatilishi muhim. Bu yondashuv kelishmovchiliklar va noaniqliklarning oldini olishga, shuningdek, tomonlar o'rtasidagi o'zaro mas'uliyatni aniq belgilashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi savollarga javob berish uchun almashtirish oqibatlarini tahlil qilish lozim, deb hisoblaymiz. Almashtirish oqibatida aktivning nomi o'zgarmagan holda boshqa ko'rsatkichlari o'zgarishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Masalan, qiymati, xizmat qilish muddati kabilar avvalgi aktivdan farq qilishi mumkin. Bu holat esa, tabiiyki, balansda aks ettirilgan ijara olingan aktivni hisobdan chiqarish va almashtirish oqibatida ijara olingan aktivni kirim qilishni talab etadi.

Aynan shu sababli "identifikatsiyalangan aktiv" tushunchasi xalqaro standartga bejiz kiritilmaganligini ta'kidlamoqchimiz. Bu esa almashtirish huquqi faqat istisno tariqasidagina, yuqorida aytganimizdek, aniq shartlarni ikki tomon uchun ham belgilagan holda kiritilishi mumkinligini anglatadi.

Ikkinchidan, 16-MHXS (IFRS)ga ko'ra mijoz identifikatsiyalangan aktivdan foydalanish usulini aniqlash huquqiga ega. Bu quyidagicha izohlanishi mumkin:

- Mijoz aktivdan foydalanish muddati davomida qanday qilib va nima maqsadlarda foydalanilishini aniqlash huquqiga ega.

- Foydalanish to'g'risidagi tegishli qarorlar, ya'ni kelishuvlar oldindan belgilangan. Bunda mijoz foydalanish muddati davomida aktivdan foydalanish huquqiga ega, ijara beruvchi esa foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'zgartirishga haqli emas.

Mazkur masala yuzasidan yana qo'shimcha savollar tug'iladi: ijara shartnomasida mijoz aktivdan foydalanishni aniqlash huquqiga ega ekanligini ko'rsatishning o'zi yetarli yoki shartnomada qanday maqsadda foydalanishini aniq ko'rsatishi kerakmi? Bizning nazarimizda, standartga ko'ra ijara shartnomasida mijozning aktivdan foydalanishni aniqlash huquqiga ega ekanligi ko'rsatilishi yetarli, deb hisoblaymiz. Aks holda xo'jalik sub'ektlarining tijorat siriga ega bo'lish huquqi buziladi.

16-son Moliyaviy hisobot xalqaro standartidan foydalanishning yana bir xususiyatli jihati bevosita aktivni ijara olish va ijara bo'yicha yuzaga kelgan majburiyatni aks ettirishdir.

Ma'lumki, 17-sonli Buxgalteriya hisobi xalqaro standartida ijara operatsion va moliyaviy ijara turkumlanar edi.

Juda kam istisnolardan tashqari (batafsil ma'lumot uchun 3.4-bo'limga qarang), 16-MHXS (IFRS) ijarachilarning moliyaviy hisobotidagi operatsion ijara va moliyaviy ijara o'rtasidagi farqni bekor qiladi. Ijaraga oluvchilar ijara muddati boshlanishida foydalanish huquqi shaklidagi aktivni va u bilan bog'liq majburiyatni tan oladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Dastlabki xulosa ijaraning ta'rifiga tegishli bo'lib, bu printsiplial masala, deb hisoblaymiz. Yuqoridagi, ya'ni 16-son MHXSdan farqli ravishda, milliy standartlarda quyidagi ta'rif berilgan: "Ijara – kelishuvga binoan bir tomon (ijara beruvchi) boshqa tomonga (ijara oluvchiga) haq evaziga vaqtinchalik egalik qilish va foydalanish yoki kelishilgan muddat davomida mulkdan foydalanish huquqini berishdir". Bizning nazarimizda, ushbu ta'rifga "identifikatsiyalangan aktiv" tushunchasini albatta kiritish kerak. Shu bilan birga, "vaqtinchalik egalik qilish" jumlasiga e'tibor qaratish lozim, deb hisoblaymiz. Ijaraning ta'rifi yuzasidan quyidagi variantni taklif etamiz: "Ijara – bu ma'lum bir identifikatsiyalangan aktivning egasi, ya'ni ijara beruvchi tomonidan ma'lum bir belgilangan muddatga va ana shu muddat davomida ijara oluvchiga kelishilgan to'lovlar evaziga aktivdan foydalanish huquqining o'tkazilishi haqidagi kelishuvdir".

Ikkinchi xulosa, ijaraning qiymatini baholash va hisobda aks ettirish bilan bog'liq. 16-MHXS (IFRS) "foydalanish huquqi shaklidagi aktiv" va ijara majburiyati dastlab ushbu sanada amalga oshirilmagan ijara to'lovlarning keltirilgan qiymati bo'yicha baholanishini talab qiladi. Keltirilgan qiymatni aniqlash uchun foydalaniladigan diskontlash stavkasi ijara shartnomasida belgilangan foiz stavkasi bo'lishi kerak. Mazkur talab 17-BHXSda belgilangan moliyaviy ijara hisobi tartibiga mos keladi.

Uchinchi xulosa, identifikatsiyalangan aktivning buxgalteriya hisobi tizimida moliyaviy hisobot moddasi sifatida aks ettirilishi bilan bog'liqdir. "Foydalanish huquqi shaklidagi aktiv" bir yildan ortiq muddatga olinsa, uning tan olishi va asosiy vositalar kabi uzoq muddatli aktiv deb ko'rsatilishi tabiiy. Egalik huquqi mavjud bo'lmagani holda ijarachi ushbu aktiv uchun, aniqrog'i, aktivdan foydalanish huquqi uchun to'lov qiladi. Biroq

bu to'lov muddatli to'lov ekanligi uzoq muddatli majburiyatni ham aks ettirishni talab etadi. Demak, aktivlar va majburiyatlarni tan olish tamoyillari hamda tartibi eski standartdagidek qolgan.

Shuni ham alohida ta'kidlamoqchimizki, qisqa muddatli ijara shartnomasi rasmiylashtirilganda ijarachi moliyaviy hisobotida aktiv emas, balki xarajatlar va ular bilan bog'liq qisqa muddatli majburiyatlar aks ettirilishi tabiiydir.

Asosiy xulosa shuki, yangi 16-son MHXS ijaraning hamda u bilan bog'liq munosabatlarning mohiyati va huquqiy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratgan. Shu munosabat bilan uzoq muddatli aktivlar va uzoq muddatli majburiyatlar tarkibida ijara munosabatlari bilan bog'liq moddalarni aks ettirish printsiplial o'zgarishga olib kelmasligiga yana bir bor e'tibor qaratmoqchimiz. Shu paytgacha ishlatilgan atamalar yoki schyotlar nomiga o'zgartirish kiritish yuzasidan takliflar bo'lishi ehtimoldan holi emas.

Shunday qilib, ijara shartnomalarini hisobga olish bo'yicha 16-MHXS (IFRS) yangi standartiga o'tish jarayoni ancha uzoq va ko'p mehnat talab etadi. Ishonchli moliyaviy axborotni shakllantirish uchun mas'ul bo'lgan moliyaviy bo'linmalar, AT bo'linmalari, shuningdek, ijara shartnomalari portfelini shakllantirish to'g'risida keyingi qarorlarni qabul qiluvchi bo'linmalar tomonidan katta hajmdagi resurslarni jalb etishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/4746047>
2. O'zbekiston Respublikasi buxgalter va auditorlar milliy assotsiatsiyasi. "Moliyaviy hisob-1". – 131-bet. – URL: https://renessans-edu.uz/files/books/2023-11-02-04-41-18_00452683d8c3f2b1f6a9e9d5734dec0f.pdf
3. MSFO (IFRS) 16 "Аренда". – URL: <https://www.accaglobal.com/cis/ru/student/exam-support-resources/dipifr-learning-resources/technical-articles/IFRS16.html>
4. Mejdunarodnye standarty finansovoy otchyotnosti (IAS) 17 "Аренда". – URL: [https://nrm.uz/content?doc=650066_\(ias\)_17_arena&products=1_vse_zakonodatelstvo](https://nrm.uz/content?doc=650066_(ias)_17_arena&products=1_vse_zakonodatelstvo)
5. Antsiferova I.V. "Buxgalterskiy finansoviy uchyot". Darslik. – Moskva: Dashkov va K nashriyoti, 2016.
6. S.B. Bayxumanova. "Finansoviy uchyot". O'quv qo'llanma. – Olma-ota: "Ekonomika" nashriyoti, 2008.
7. Ilysheva N.N., Sinyanskaya E.R., Savostina O.V. "Buxgalterskiy uchyot". O'quv qo'llanma. – Yekaterinburg: Ural universiteti nashriyoti, 2016.
8. Mironova Yu. MSFO (IFRS) 16 "Аренда": problemnye voprosy primeneniya standarta i avtomatizatsii raschetov na baze produkta SAP. – URL: <https://finotchet.ru/articles/1475/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>